

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И САМОРАЗВИТИЕ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Р.Х.Джураев

*д.п.н., академик АНРУз, зав.отд. Национальный институт воспитания
педагогике им.Кары Ниязи*

Аннотация. Рақамли таълим муҳитини мультимедиа ва ахборотга асосланган, негизда глобал эвоционизм.очиқ таълими принципи ётган таълим тизими сифатида тасаввур қилиши мумкин. Очиқ таълим ва жамият муҳитида таълим олувчи шахсининг яхлитлиги масаласи тез ўзгариб бораётган дунёда унинг ўзўзини сақлаши ва ҳимоялаши биланбиргалликда олиб қаралади.

Таянч сўз ва иборалар: мультимедиа таълими муҳити, ўз-ўзини сақлаш, ўз-ўзини ҳимоялаш, ахборот-психологик моделлаштириши, ўз-ўзини фикран баҳолаш модели, ўз-ўзини англаш, ўз-ўзини тақдимот қилиши.

Аннотация. Цифровую образовательную среду можно представить как цифровую, информационную и открытую, в основе которой лежит принцип открытого образования глобальной эвоционизм. Проблема целостности личности обучающегося в условиях открытости общества и образования представляет собой её самосохранение и самозащиту в быстроменяющемся мире.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, самосохранение, самозащита, информационно-психологическое моделирование, мыслительная модель самооценка, самосознание, самопрезентация.

Annotation. A multimedia educational environment can be presented as multimedia, informative and open, in basis of that principle of open formation of global. A problem of integrity of personality of student in the conditions of openness society and education is her self-preservation and self-defence in the world.

Key words: multimedia educational environment, self-preservation, self-defence, informatively-psychological design, a cogitative model is a self-appraisal, consciousness.

Направление саморазвития обучающихся (НСО) в цифровой образовательной среде воплощает идею использования возможностей глобальной сети и технологии мультимедиа, предоставленных в открытой среде образования, в которой происходит формирование творческой самопрезентации субъекта. При этом цифровое обучение реализует задачи модернизации образования, в частности, углубление в высшей школе интеграционных и междисциплинарных программ, соединение их с прорывными высокими технологиями.

Под цифровой образовательной средой (МОС) понимаем учебно-информационную среду, где осуществляется взаимодействие обучающихся с

внешним миром через открытые интеллектуальные системы (всемирная сеть Интернет, учебно-информационные среды — обучающие системы для создания интернет-проектов, дистанционные образовательные курсы и т.д.), которые во многом основываются на технологии мультимедиа. Эта среда выступает, в свою очередь, содержательным элементом цифрового обучения в педагогической системе открытого образования.

Под цифровым обучением подразумевается одна из приоритетных современных форм образования, предполагающая применение ИКТ и мультимедиа с целью достижения саморазвития личности в процессе самостоятельной работы обучающихся на базе мультимедиа средств и повышения качества обучения, а также улучшения управления учебным процессом.

Цель: формирование саморазвития обучающихся в новых условиях образования.

Задачи

- разработать теоретико-методологическое и методико-технологическое обеспечение саморазвития обучающихся в цифровой образовательной среде;
- выявить пути, условия, факторы методы и средства, подвигающие к саморазвитию обучающихся в цифровой образовательной среде.

Функциональный аспект предусматривает:

- выделение проблем и основных направлений учебной деятельности (проблемно-ориентационная функция);
- целевую ориентацию в деятельности на основе сопоставления, реального уровня с желаемым и необходимым (прогностическая функция);
- обеспечение цифровой образовательной среды в учебном процессе (диагностическая функция);
- выбор и реализацию методов и технологий обучения (организаторская);
- анализ результатов учебной деятельности в условиях цифрового обучения (аналитическая функция).

Саморазвитие обучающихся в цифровой образовательной среде можно трактовать следующим образом: саморазвитие обучающихся возможно в условиях информатизации образование и оптимизации методов обучения, активного использования технологий открытого образования. Это означает использование ИКТ мультимедиа технологий в преподавании дисциплины, а также средства – электронные пособия и учебники, электронные средства контроля и интернет-ресурсы МОС предоставляет человеку условия для

всестороннего развития и возможность самообразования, самоизменения и самопрезентации.

В сложных жизненных коллизиях и в различных ситуациях учебного процесса под влиянием информационных и коммуникационных технологий возможно духовное восхождение личности студента и педагога. В результате позитивных силовых движений самоконтроля и саморегуляции укрепляются внутренние опоры личности то есть, формируется внутренняя потребность в самоизменении.

Активизируется самоопределение обучающегося, предполагающее нахождение определённой позиции в актуальной жизнедеятельности и выработку планов на различные отрезки будущей жизни, то есть решение задач ближайшего будущего а также повышается потребность обучающихся в самоутверждении при реализации своей активности в жизнедеятельности, в нашем случае жизни в учебе к в общественной жизни.

Указанное направление охватывает четыре стратегических звена: теоретико-философские основы, научно-методологический и методический уровни саморазвития и мультимедийную образовательную среду, как открытую и информационную.

НСО в цифровой образовательной среде реализуется в моделях:

- цифровой образовательной среды как открытой и информационной, обеспечивающей взаимосвязь человека с внешним миром и его адаптация в ней;
- информационной самозащиты обучающегося как способа сохранения целостности личности в цифровой образовательной среде – открытой, информационной;
- самопрезентации обучающихся в цифровой образовательной среде;
- самоорганизации изменений педагога, руководителя учебным процессом в цифровой образовательной среде.

Каждая модель функционирует в тесной связи друг с другом и выявляет закономерность процесса и феномена саморазвития обучающихся и педагога в МОС, обусловленной природной характеристикой, закономерность педагогического процесса саморазвития в МОС обуславливается взаимодействием обучающихся и преподавателя. Их взаимодействие реализуется в рамках организации учебных задач в условиях коллективного сотрудничества, при этом закономерность формирования потребность в

самоизменении обучающихся и педагога обуславливается позитивным влиянием цифровой образовательной среды как открытой и информационной.

Таким образом, НСО позволяет сделать вывод о том, что искомый путь к саморазвитию обучающихся в цифровой образовательной среде мы находим в оптимизации методов обучения, предполагающей самостоятельную работу в проектах, создание авторских цифровых продуктов учебного назначения, участие в форумах, дистанционных конференциях и олимпиадах, где открывается возможность самопрезентации, самовыражения, самоактуализации обучающихся.

Представленная модель информационной самозащиты обучающихся охватывает направления; информационно-психологическое моделирование мыслительного процессе и поэтапное формирование познавательных действий, а также педагогическое взаимодействие студентов в «субъект-субъектном» отношении в процессе учебной деятельности.

Информационно-психологическое моделирование мыслительного процесса рассматривается в двух стадиях;

- 1) аналитическое моделирование мыслительного процесса;
- 2) действенное моделирование мыслительного процесса:

В данной модели протекание мыслительного процесса основано на теории поэтапного развития познавательной деятельности обучаемого. Здесь представлено поэтапное развитие познавательного процесса на двух стадиях моделирования мыслительного процесса.

1. Аналитическая стадия моделирования мыслительного процесса включает три этапа (мотивационный, аналитико-синтетический, результативно-творческий). Мотивационный этап предполагает выработку цели и задач, мысленную модель процесса, мысленную презентацию.

Содержание аналитико-синтетического этана состоит в выяснении причины манипуляционных намерений и психологического состояния субъекта. На третьем — результативно-творческом этапе развёртываются следующие действия: выбор вариантов обсуждений, сравнение обсуждений, проигрывание вариантов.

2. В действенной стадии моделирования и мыслительного процесса вырабатываются: постановка проблемы, наводящие вопросы, предъявляются ключевые ответы для сравнения вариантов ситуации «а что, если...». Этот этап предусматривает самостоятельную работу (индивидуальную или по группам) и обсуждение её в группе.

Характеризующая особенность этого этапа работы — полное отсутствие критики. Принимается любая идея.

На результативно-творческом этапе обучающиеся обсуждают в группах альтернативные варианты и выбирают лучший из них.

3. Закономерность педагогического процесса в модели обуславливается взаимодействием обучающегося и преподавателя и реализуется в рамках схемы организации учебных задач в условиях коллективного сотрудничества. При этом ключевой является совместная деятельность в группах на основе метода проектов и сотрудничества. Педагогическое взаимодействие включает пять уровней: кооперации, институциональных статусных отношений, внутригрупповых и коллективных отношений, коммуникации, межличностных отношений. По этапам учебной деятельности применяются соответствующие педагогические методы взаимодействия — доверия, убеждения, прямых и косвенных, параллельных действий. На уровне педагогического взаимодействия прослеживается изменение в самоотношении и отношении к окружающей действительности. Это изменение аналогично саморазвитию личности, провоцируемому внешними и внутренними манипуляциями через информацию как средство, приводящее в движение внутренние силы обучающегося – самосознание, самопознание и самостановление.

Подмечено, что обширность создаёт возможности для осуществления вариативного образовательного процесса как по содержанию, так по используемым образовательным технологиям, что, несомненно, придаёт ему ярко выраженный гуманитарный характер. Кроме того, это свойство образовательной среды создаёт предпосылки для построения личностно-ориентированного процесса обучения, который на уровне организации этого процесса реализует гуманитарную идею. Когда говорят о личностно-ориентированном процессе обучения, то подразумевают принципиальное изменение представления равной точке в этом процессе. Традиционно такой отправной точкой рассматривается система знаний, которую необходимо усвоить.

В педагогическом образовании, есть важное свойство, связанное с особой ролью в нем языка. Его можно назвать лингвистической ориентацией. В таком образовании, как педагогическое, где особую роль играет процесс трансляции знаний, средство трансляции, язык может рассматриваться как объединяющее поле всей образовательной среды. Неслучайно сегодня в содержании

филологического образования в педагогическом университете особый акцент делается на языке как таковом, закономерностях его строения, происходящих изменениях, способах выражения мысли, тогда как в других образовательных областях особое внимание уделяется языку как средству передачи мысли и средству понимания другого человека. В этом проявляем ярко выраженный гуманитарный характер университетского педагогического образования, который должен быть реализован при построении образовательной среды педагогического университета, института.

На основе свойств гуманитарной образовательной среды перейдём к описанию такой среды образования, в которой возможно взаимодействие обучающихся с внешним миром через открытые системы (интернет-ресурсы, обучающие системы, электронные средства обучения и тд.).

В основу такой среды должны быть положены следующие принципы: целостность модели, многоаспектность, избыточность, максимальный охват и принцип языковой (лингвистической) ориентации.

Выделяются функции цифровой образовательной среды — интегративная, фундаментализации, расширительная, лингво-ориентирующая. Интегративная функция и функция фундаментализма обусловлены свойствами целостности и универсальности образовательной среды. Расширительная функция связана со свойствами многоаспектности и избыточности. Она состоит в представлении избыточной, широкой и всё время расширяющейся системы разнообразной информации. Лингво-ориентирующая функция указывает на особую роль языка в педагогическом образовании. Рассмотренная выше проблема целостности личности обучающегося в условиях открытости общества и образования представляет собой её самосохранение и самозащиту в быстроменяющемся мире. Предлагаемая нами модель показывает необходимость создания условий для саморазвития субъекта в цифровой образовательной среде как открытой и информационной.

Таким образом, закономерность информационной самозащиты обучающегося обуславливается открытостью образовательной среды, предоставляющей огромное количество различной информации. При этом информационная компетентность обучающегося выступает механизмом, а ИКТ и мультимедиа — средствами его самозащиты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Куликова Л.Н. Проблемы саморазвития личности. Благовещенск. 2001.

2. Halm-Karadeniz Katja. Das Internet: Ideales Medium fuer Daf und Landeskunde. In: DaF 28,4 (2001).
3. Шадриков В.Д. Индивидуализация содержания образования// Школьные технологии. 2000. № 2.
4. Школа будущего: Инновационные модели образования. Санкт-Петербург. 1995. -214 с.

